

**O‘ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI
RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION YO‘LLARI: GLOBAL
TAJRIBA VA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH**

**ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ**

**INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF
PILGRIMAGE TOURISM IN UZBEKISTAN: GLOBAL
EXPERIENCE AND EFFICIENT USE OF RESOURCES**

Astanakulov Olim Tashtemirovich¹, Soxibova Muslimaxon Xolmatjon qizi²

¹O‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi,
Xalqaro hamkorlik masalalari bo‘yicha prorektori, DSc, prof.
ORCID: 0000-0002-0536-1214,

²Turizmni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tayanch doktoranti
ORCID: 0009-0003-6868-1770

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581198>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada turistik infratuzilmani rivojlantirishda ziyorat turizmi resurslaridan samarali foydalanish masalalari tadqiq etilgan. Ziyorat turizmi shunchaki diniy sayohat doirasidan chiqib, turizm obyektlari va xizmat ko‘rsatish sohasining jadal o‘sishi uchun katalizator bo‘lib xizmat qiladi. Tadqiqotda ziyorat turizmini rivojlantirish bo‘yicha Indoneziya va Malayziya tomonidan qo‘llanilgan strategiyalarga alohida e‘tibor qaratilgan holda, xalqaro ilg‘or tajribalar tahlil qilinadi. Bundan tashqari, raqamli xizmatlar, “aqli” infratuzilma, ekologik barqarorlik tamoyillari va zamonaviy transport tizimlari kabi innovatsion yondashuvlarning o‘rni yoritib berilgan.*

***Kalit so‘zlar:** ziyorat turizmi, turistik infratuzilma, xalqaro tajriba, innovatsion yondashuvlar, aqli turizm, ekologik barqarorlik, raqamli xizmatlar, transport tizimlari, shaharsozlik.*

***Аннотация.** В данной статье исследуются вопросы эффективного использования ресурсов паломнического туризма в развитии туристической инфраструктуры. Паломнический туризм выходит за рамки исключительно религиозных путешествий и служит катализатором динамичного развития туристических объектов и сферы услуг. В исследовании анализируется передовой международный опыт, при этом особое внимание уделяется стратегиям развития паломнического туризма, применяемым в Индонезии и Малайзии. Кроме того, раскрывается роль инновационных подходов, таких как цифровые сервисы, «умная» инфраструктура, принципы экологической устойчивости и современные транспортные системы.*

***Ключевые слова:** паломнический туризм, туристическая инфраструктура, международный опыт, инновационные подходы, умный туризм, экологическая устойчивость, цифровые сервисы, транспортные системы, градостроительство.*

Abstract. *This article examines the issues of effective utilization of pilgrimage tourism resources in the development of tourism infrastructure. Pilgrimage tourism extends beyond the scope of purely religious travel and serves as a catalyst for the rapid growth of tourism facilities and the service sector. The study analyzes international best practices, with particular attention given to the strategies employed by Indonesia and Malaysia in developing pilgrimage tourism. In addition, the role of innovative approaches such as digital services, smart infrastructure, environmental sustainability principles, and modern transportation systems is highlighted.*

Keywords: *pilgrimage tourism, tourism infrastructure, international experience, innovative approaches, smart tourism, environmental sustainability, digital services, transportation systems, urban planning.*

Bugungi kunda ziyorat turizmi global turizmning eng jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. U nafaqat iqtisodiy o‘rinishni ta’minlash va turizm sanoatini kengaytirishda, balki madaniy merosni asrab-avaylash hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlashda ham muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan so‘nggi yillarda ziyorat turizmini rivojlantirishga qaratilgan qator islohotlar amalga oshirildi. Bunda turizm infratuzilmasini yaxshilash, zamonaviy mehmonxona va transport xizmatlarini rivojlantirish hamda xalqaro tajribani o‘rganib, undan samarali foydalanish masalalariga ustuvor ahamiyat berilmoqda. Shu bilan birga, sohada raqamli texnologiyalarni joriy etish, jahon bozorida O‘zbekistonni taniqli turistik brend sifatida namoyon qilish hamda ekologik barqarorlik tamoyillariga rioya etilishini ta’minlash kabi dolzarb vazifalar turibdi. O‘zbekistonda ziyorat turizmi rivojini yangi bosqichga ko‘tarish uchun xalqaro tajribaga tayanish va innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish zarur. Bu borada Indoneziya va Malayziya kabi davlatlar salmoqli yutuqlarga erishgan bo‘lib, ularning tajribasi O‘zbekistonda ziyorat turizmi sohasining jadal rivojlanishini ta’minlashda qimmatli saboq bo‘lib xizmat qiladi.

Turizm jahon iqtisodiyotining eng daromadli tarmoqlaridan biridir. Pandemiyadan oldingi davrda mehmondo‘stlik sanoati bevosita va bilvosita global bandlikning 10,5 foizini (334 million ish o‘rni) va yalpi ichki mahsulotning (YIM) 10,4 foizini (10,3 trillion AQSH dollari) tashkil etgan. Xalqaro turistlarning xarajatlari esa 1,91 trillion AQSH dollariga yetgan¹. Biroq, pandemiya davrida turizm sektori, iqtisodiyotning ko‘plab boshqa tarmoqlari qatori, qat’iy cheklovlar tufayli jiddiy inqirozga yuz tutdi. Sanitariya va epidemiologik choralarning bosqichma-bosqich yumshatilishi bilan ushbu soha barqaror tiklanish tendensiyalarini namoyon eta boshladi.

1-rasmda 2010-yildan 2023-yilgacha bo‘lgan davrda xalqaro turistlar oqimining (tashriflarining) rivojlanish dinamikasi ko‘rsatilgan. 2010 va 2019-yillar oralig‘ida xalqaro tashriflar soni 927,68 milliondan 1462,27 millionga muntazam ravishda o‘sib bordi. Infratuzilmaning yaxshilanishi va sayohatga bo‘lgan global talabning ortishi bilan xarakterlanadigan ushbu davr turizm sanoatida jadal o‘rinish bosqichi hisoblanadi. Biroq, 2020-yilda COVID-19 pandemiyasi tufayli turizm sohasi keskin pasayishni boshdan kechirdi, natijada tashriflar soni 406,96 milliongacha kamaydi – bu qariyb 72 foizli pasayishni anglatadi. 2021-yilda cheklovlar bosqichma-bosqich yumshatilishi natijasida tiklanish jarayoni boshlandi va tashriflar soni 453,51 millionga yetdi. 2022-yilda o‘rinish sur‘ati tezlashib, 960,19 millionni tashkil etgan bo‘lsa, 2023-yilda sayohatlar soni 1285,66 millionga yetib, pandemiyadan oldingi ko‘rsatkichlarga yaqinlashdi. Shunga qaramay, 2019-yilgi daraja hali to‘liq tiklangani yo‘q va undan 12 foizga pastligicha qolmoqda. 2024-yilda xalqaro turistlar tashrifi sezilarli darajada oshib, pandemiyadan oldingi ko‘rsatkichga deyarli tenglashdi.

¹ World Travel & Tourism Council (WTTC), 2020. Economic Impact Report 2020, London: WTTC. Available at: <https://wtcc.org/research/economic-research/economic-impact>.

1-rasm. 2010-2023-yillarda dunyo bo‘ylab xalqaro sayyohlar soni (million kishi)²

Bugungi kunda O‘zbekistonda turizm sektorini rivojlantirish, jumladan, infratuzilmani yaxshilash va xizmatlar sifatini oshirish orqali turistlarni jalb etish hamda yangi ish o‘rinlarini yaratish eng muhim ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bunga erishish uchun, eng avvalo, mavjud resurslarni tahlil qilish, turizmning istiqbolli yo‘nalishlarini aniqlash, ularni rivojlantirish va targ‘ib etish lozim. Mamlakatdagi mavjud turistik resurslar turlar bo‘yicha tasniflanadi, bunda infratuzilma va mehnat resurslari ham hisobga olinadi. Ushbu asosda O‘zbekiston qishloq turizmi, jayloo turizmi, gastronomik turizm, ekoturizm, ziyorat turizmi va boshqa yo‘nalishlarni rivojlantirish uchun ulkan salohiyatga ega.

O‘zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirish uchun yetarli imkoniyatlar mavjud. Mamlakatda 8,4 mingga yaqin madaniy meros ob‘yekti bo‘lib, ulardan 209 tasi to‘rtta muzey-shahar hududida joylashgan³. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 16–20-oktabr kunlari Samarqand shahrida bo‘lib o‘tgan Butunjahon turizm tashkiloti Bosh assambleyasining 25-sessiyasi ochilish marosimidagi nutqida bugungi kunda ziyorat turizmi dasturi bo‘yicha tashrif buyuruvchilar sonini uch barobarga oshirish rejalashtirilayotganini ta’kidladi⁴. Shu bois, ziyorat turizmi infratuzilmasidan foydalanish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ziyorat turizmi deganda, odatda ibodat qilish, tarixiy va madaniy merosni o‘rganish hamda diniy an‘analarga rioya qilish maqsadida diniy yoki ma’naviy e’tiqodlar bilan bog‘liq muqaddas joylarga sayohat qilish tushuniladi. Ziyorat turizmi ko‘pincha xalqaro turizmning uzviy qismi bo‘lib, ham iqtisodiy, ham ijtimoiy jihatdan muhim hisoblanadi. Ziyorat turizmi va uning iqtisodiy ahamiyatiga oid bir qator ilmiy tadqiqotlar mavjud. Butunjahon turizm tashkiloti – BMT Turizm tashkiloti (UN Tourism) ziyorat turizmiga quyidagicha ta’rif beradi: “Ziyorat turizmi – bu diniy yoki ma’naviy sabablarga ko‘ra amalga oshiriladigan sayohat turi bo‘lib, u muayyan muqaddas joylarni ziyorat qilish, diniy marosimlarda ishtirok etish va e’tiqod bilan bog‘liq faoliyatni o‘z ichiga oladi”. Ayrim manbalarda ziyorat turizmi sayohatchining diniy yoki ma’naviy sabablarga ko‘ra muqaddas

² Muallif ishlanmasi.

³ O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi. Moddiy madaniy meros obyektlari davlat reyestri ma’lumotlari. – Toshkent, 2023. – URL: <https://gov.uz/oz/madaniymeros>

⁴ Mirziyoyev Sh.M. Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) Bosh assambleyasining Samarqand shahridagi 25-sessiyasi ochilish marosimidagi nutqi // O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti, 16.10.2023. – URL: <https://president.uz/uz/lists/view/6764>

joylarga tashrif buyurishi natijasida yuzaga keladigan turizm turi sifatida ta'riflansa⁵, boshqa adabiyotlarda ziyorat turizmi ibodat, diniy tajriba yoki tarixiy-diniy meros bilan bog'liq turistik faoliyat majmui sifatida tasvirlanadi⁶.

Ziyorat turizmi turizm infratuzilmasini rivojlantirishning asosiy omillaridan biridir, chunki u mehmonxona, transport, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarining kengayishini rag'batlantiradi. Ziyoratchilarning doimiy oqimi tufayli yangi joylashtirish vositalari, zamonaviy yo'l-transport

tizimlari, restoranlar va boshqa xizmat ko'rsatish obyektlari barpo etiladi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar, ekologik barqaror infratuzilma va "aqlli" turizm yechimlari joriy etilmoqda. Natijada shaharozlik jarayonlari jadallashadi, mamlakatning iqtisodiy va madaniy salohiyati yuksaladi, turizm sektori tez sur'atlar bilan rivojlanadi. Turizm infratuzilmasini rivojlantirishda ziyorat turizmi resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha jahonda bir qator ilg'or yondashuvlar mavjud. Xususan, Indoneziya va Malayziya kabi davlatlar ziyorat turizmi infratuzilmasini kengaytirish va modernizatsiya qilish orqali ushbu sektorni muvaffaqiyatli rivojlantirmoqda.

Janubi-Sharqiy Osiyoda joylashgan Indoneziya maydoni bo'yicha dunyoda 14-o'rinda turadi (1 904 569 kv. km), poytaxti – Jakarta shahri. 2024-yilda uning aholisi 279,7 million kishidan oshdi va bu ko'rsatkich bo'yicha mamlakat dunyoning yetakchi o'nta davlati qatoridan joy oldi [18]. Turizm sanoati mamlakat iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'shib kelmoqda. Masalan, 2016-yilda turizm sektorining Indoneziya YaIMdagi ulushi 4,65 foizni; 2017-yilda bu ko'rsatkich 4,76 foizni; 2018-yilda 4,91 foizni va 2019-yilda 4,97 foizni tashkil etdi (2-rasm). Koronavirus pandemiyasi sababli 2020-yilda turizm inqirozi yuz berdi, natijada turizmning YaIMdagi ulushi 2,23 foizga, 2021-yilda esa bor-yo'g'i 2,3 foizga tushib ketdi. 2023-yil yakuniga kelib, turizm sanoatining iqtisodiyotdagi ulushi 4,1 foizgacha ko'tarildi, bu esa pandemiyadan keyingi tiklanish jarayonining mustahkamlanayotganidan dalolat beradi

2-rasm. Indoneziyaga xalqaro sayyohlar tashrifi, 2010-2019 (million kishi)⁷

Indoneziyada turizm sektorini davlat tomonidan tartibga soluvchi asosiy organ Turizm va ijodiy iqtisodiyot vazirligidir. 2019-yilda Turizm vazirligi hamda Ijodiy iqtisodiyot vazirligi birlashtirilgandan so'ng, ushbu vazirlik turizmni ijodiy iqtisodiyot bilan integratsiyalash va

⁵ Junaidi, Junaidi. "Halal-friendly tourism and factors influencing halal tourism." Management Science Letters 10.8 (2020): 1755-1762.

⁶ Александрова, А. Ю. "Халяльный туризм: сущность, факторы и современные тенденции развития в мире." Приоритетные Направления И Проблемы Развития Внутреннего И Международного Туризма В России (2018): 3-9.

⁷ Muallif ishlanmasi.

diversifikatsiya qilishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirishni davom ettirdi. Vazirlik faoliyatini moliyalashtirish uchun salmoqli mablag'lar ajratiladi: xususan, vazirlik budjeti 2020-yilda 3,6 trillion Indoneziya rupiyasini; 2021-yilda 3,45 trillion rupiyani va 2022-yilda 3,8 trillion rupiyani tashkil etdi. Hozirgi vaqtda vazirlik turizm sektorining moslashuvchan va barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida 2023–2024-yillarga mo'ljallangan tiklanish siyosatiga ustuvor ahamiyat qaratmoqda. Bundan tashqari, 2022-yilda Milliy rivojlanishni rejalashtirish vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan institutsional asoslar turizmni rivojlantirishning uchta asosiy ustuvor yo'nalishini belgilab berdi: mahsuldorlik, inklyuzivlik va barqarorlik. Har bir yo'nalish sohani yanada rivojlantirish va mustahkamlash uchun vazirlik tomonidan amalga oshiriladigan aniq siyosiy ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi.

Indoneziyada turizmni rivojlantirishning institutsional asoslari quyidagilardan iborat:

Mahsuldorlik: turizm ta'minot zanjirini yaxshilash, kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish, turizm bozorini kengaytirish, samarali reklamani qo'llab-quvvatlash, infratuzilmani rivojlantirish, turizmning jozibadorligi va samaradorligini oshirish hamda sohadagi startap loyihalarni rag'batlantirish.

Inklyuzivlik: turizm qishloqlari va provinsiyalarida sharoitlarni yaxshilash, turizm infratuzilmasini qayta tiklash (revitalizatsiya) va milliy mahsulotlardan foydalanish ko'lamini kengaytirish.

Barqarorlik: turizm sohasida sog'liqni saqlash protokollarini joriy etish va xizmat ko'rsatish standartlarini oshirish.

Indoneziyada ziyorat turizmi sektori milliy iqtisodiyotning alohida tarkibiy qismi sifatida mustahkam shakllangan bo'lib, u salmoqli iqtisodiy salohiyatni namoyon etadi. Eng muhimi, ziyorat turizmi faqatgina bitta ijtimoiy guruh bilan cheklanib qolmay, aksincha, barcha uchun inklyuziv va ochiqdir. Mamlakatda ziyorat turizmining asosi turizmni boshqarishda shariat tamoyillariga rioya qilish, xizmat ko'rsatishda sayyohlarga ham, atrof-muhitga ham hurmat bilan munosabatda bo'lishni ta'minlashga tayanadi.

Janubi-Sharqiy Osiyoda joylashgan, aholisi taxminan 34 million kishini tashkil etuvchi Malayziya o'n uchta shtatdan iborat federal konstitutsiyaviy monarxiyadir. Uning poytaxti – Kuala-Lumpur shahri, federal ma'muriy markazi esa Putrajaya shahrida joylashgan. Malayziyaning har bir shtati ham mahalliy, ham xalqaro sayyohlarni jalb etadigan mashhur ziyoratgohlarga ega. Turizm faoliyatini tartibga solish, monitoring qilish va yanada rivojlantirish maqsadida Malayziyada bir qator institutlar tashkil etilgan bo'lib, ularga Turizm vazirligi, Islom taraqqiyoti departamenti hamda 2009-yilda Turizm, san'at va madaniyat vazirligining tarkibiy bo'linmasi sifatida tashkil etilgan Islom turizmi markazi (ITC) kiradi. Malayziyada ziyorat turizmi sayohatchilarning turli xil afzalliklariga moslashish uchun moslanuvchan (fleksibil) tarzda loyihalashtirilgan. U nafaqat diniy tajriba va madaniy merosni o'rganishni, balki xaridlar (shopping), tibbiy davolanish va sport kabi qo'shimcha elementlarni ham o'z ichiga oladi. Malayziya ziyorat turizmining asosiy xususiyati uning qat'iy axloqiy standartlarga muvofiqligi bo'lib, u giyohvandlik vositalari, alkohol mahsulotlaridan hamda jismoniy shaxslarga yoki mol-mulkka zarar yetkazishi mumkin bo'lgan har qanday xatti-harakatlardan butunlay xolidir. Malayziya ziyorat turizmini qo'llab-quvvatlash uchun keng ko'lamlı infratuzilmani rivojlantirgan bo'lib, masjidlar, muzeylar, universitetlar, islom maktablari, tematik parklar va turli diniy obidalarini o'z ichiga olgan keng turdagi qulayliklarni taklif etadi. Hozirgi vaqtda mamlakatda 6800 dan ortiq masjid hamda taxminan 13000 ta madrasa va namozxonalar mavjud bo'lib, bu uning ziyorat turizmi resurslarining boyligi va xilma-xilligini aks ettiradi.

Ziyorat turizmi madaniy merosni asrab-avaylash va milliy iqtisodiy taraqqiyotni

rag'batlantirishning asosiy drayverlaridan (harakatlantiruvchi omillaridan) biridir. O'zbekiston ulkan hajmdagi tarixiy va madaniy yodgorliklar, diniy obidalar va muqaddas qadamjolarga ega bo'lib, ularni yanada rivojlantirish mamlakatga global turizm bozorida mustahkam o'rin egallash imkonini beradi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, Indoneziya va Malayziya kabi davlatlar ziyorat turizmini rivojlantirishda davlat siyosatining faol rolga, zamonaviy texnologiyalarni qo'llashga va xususiy sektorni jalb etishga alohida e'tibor qaratgan. Ularning tajribasi ziyoratchilar uchun qulay infratuzilma yaratish, raqamli innovatsiyalarni joriy etish va samarali marketing strategiyalarini amalga oshirish sohaning barqaror o'sishi uchun nihoyatda muhim ekanligini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonning turizm infratuzilmasini yaxshilashda ziyorat turizmining rolini mustahkamlash maqsadida quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Raqamli texnologiyalarni joriy etish – ziyoratchilar uchun mobil ilovalar, onlayn bron qilish platformalari va virtual gid (yo'lko'rsatkich) xizmatlari kabi innovatsion yechimlarni ishlab chiqish.

2. Ziyorat turizmi infratuzilmasini takomillashtirish – mehmonxonalar, transport tarmoqlari va sayyohlik marshrutlari sifatini oshirish, shuningdek, ziyoratchilar uchun samarali logistika tizimlarini yaratish.

3. Ilg'or xalqaro tajribani tatbiq etish – Malayziya va Indoneziyaning muvaffaqiyatli yondashuvlarini, jumladan, davlat-xususiy sheriklik modellarini, sodiqlik dasturlarini va turizmi targ'ib qilish mexanizmlarini qo'llash.

4. Turistik brendni rivojlantirish – O'zbekistonni ziyorat turizmi bo'yicha dunyodagi yetakchi yo'nalishlardan biri sifatida namoyon etish uchun samarali marketing strategiyalarini shakllantirish va amalga oshirish.

5. Ekologik va barqaror turizm tamoyillariga sodiqlik – ziyoratchilar uchun qulay va ekologik toza sharoitlarni ta'minlagan holda tabiat va madaniy merosni asrab-avaylash.

Ziyorat turizmini rivojlantirishga tizimli yondashish va xalqaro tajribani resurslar xususiyatlaridan kelib chiqib oqilona moslashtirish orqali O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoda mintaqaviy xabga (markazga), balki jahonning yetakchi ziyorat turizmi markazlaridan biriga aylanish salohiyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sayfullayeva, M., & Barotov, U. (2023). Sustainable ziyarah tourism: Balancing socioeconomic and environmental impacts (Case of Bukhara). *New Journal*.
2. Sujarwo, S., Hakim, A., Hermawan, H., & Shobaruddin, M. (2025). Paving the way for tourism: A systematic literature review of road infrastructure's impact. *ICOPAG 2024 Proceedings*.
3. Sokhibova, Muslimakhon. "Foreign Experience in Management and Improvement of Tourist Resources." *Advanced Economics and Pedagogical Technologies* 2.1: 360-372.
4. Zeqiri, A. B., Ben Youssef, T., & Zahar, M. (2025). Digital tourism platforms and SDGs in the Industry 4.0 era. *Sustainability*.
5. Battour, Mohamed, and Mohd Nazari Ismail. "Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future." *Tourism management perspectives* 19 (2016): 150-154.
6. Samori, Zakiah, Nor Zafir Md Salleh, and Mohammad Mahyuddin Khalid. "Current trends on Halal tourism: Cases on selected Asian countries." *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 131-136.
7. Junaidi, Junaidi. "Halal-friendly tourism and factors influencing halal tourism." *Management Science Letters* 10.8 (2020): 1755-1762.
8. Jaelani, Aan. "Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects." *International Review*

- of management and Marketing 7.3 (2017): 25-34.
9. <https://en.tempo.co/read/1734117/indonesia-tops-halal-tourism-in-global-muslim-travel-index-2023>